

**A IMPACTO DE ANÁLISES ESTRATÉGICAS E GESTÃO DE COMPRAS
EM UMA INSTITUIÇÃO NO TERCEIRO SETOR**

**THE IMPACT OF STRATEGIC ANALYSIS AND PURCHASING MANAGEMENT
IN AN INSTITUTION IN THE THIRD SECTOR**

Antonio Gabriel Nascimento da Silva Lopes ¹

Francisco Fábio Braga Florêncio ²

RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar o processo de compras do terceiro setor no Brasil. Esta pesquisa é necessária por considerar o processo de compras relevante em cada entidade, seja ela pública, privada e/ou terceiro setor, que é o assunto desse artigo. Este trabalho irá abordar temas e aspectos fundamentais no processo de gestão de compras, como análises estratégicas que um comprador pode utilizar com a finalidade de efetuar a melhor compra possível. O formato de pesquisa descritiva visa apresentar de maneira didática para todos os públicos a relevância da temática ora debatida. A partir de levantamentos, a pesquisa evidenciou a existência de fluxograma, mostrando que, todo o processo de aquisição de compras, partindo da solicitação de compra até a entrega do material que tem por forma garantir a eficiência e otimização das atividades desenvolvidas.

Palavras-chave: Gestão de compras, Análises estratégicas, Terceiro setor, Negociação, Compradores.

ABSTRACT: The present work aims to analyze the third sector purchasing process in Brazil. This research is necessary because it considers the relevant purchasing process in each entity, whether public, private and/or third sector, which is the subject of this article. This work will address fundamental themes and aspects in the purchasing management process, such as strategic analyzes that a buyer can use in order to make the best purchase possible. The descriptive research format aims to present in a didactic way to all audiences the relevance of the topic discussed. Based on surveys, the research showed the existence of a flowchart, showing that the entire purchase acquisition process, starting from the purchase request to the delivery of the material, is designed to guarantee the efficiency and optimization of the activities carried out.

Keywords: Purchasing management, Strategic analysis, Third Sector, Negotiation, Buyers.

¹Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:
gabriellns10@live.com

² Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fabribraga@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, devido às adversidades e pressões de um mundo globalizado por tecnologias, informações, inovações, preocupações financeiras, ambientais, inflações e crises, se faz totalmente necessário que entidades, independentemente do porte e natureza jurídica, passem a tomar decisões estratégicas e assertivas. Com o terceiro setor não é diferente: mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, é preciso que haja processos bem definidos e alinhados com os demais setores, para que possam agregar valores e planos de trabalhos bem estruturados.

Para Maximiano (2004, p.124) “o ambiente de uma organização compreende todas as pessoas, outras organizações, eventos e situações que com ela mantêm qualquer espécie de relação”

As Organizações do Terceiro Setor podem ser divididas em Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil Interesse Público (OSCIP), Organização da Sociedade Civil (OSC), Associações, Fundações e Instituições Religiosas. Especificamente no caso das Organizações Não Governamentais do Terceiro Setor, a sua sustentabilidade no cenário é assegurada por meio de doações, apoios e parcerias. Mesmo tratando-se de uma Organização Sem Fins Lucrativos, também são necessários recursos financeiros para a manutenção de suas atividades (PRANDO,2006). Este é um fato que destoa das organizações privadas, pois não visam o lucro como produto final.

Como um setor produtivo da economia, as OSCs também geram empregos e colocam bens e serviços em circulação no mercado. Ou seja, elas também têm a sua participação na composição do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Trabalham em parceria com poder público e privado, articulando ações que postulam o desenvolvimento sustentável, defesa dos direitos humanos, causas humanitárias e desenvolvimento socioeconômico das populações em situação de vulnerabilidade social. Por meio do desenvolvimento de programas em parceria com poder público e privado, que contribuem para reduzir as desigualdades sociais bem como promover saúde, educação, esporte, lazer, cultura e outras causas sociais.

Entretanto, como em qualquer outro setor e instituição existem os desafios. E quais os desafios enfrentados no setor de compras? Identificação de fornecedores confiáveis, negociação de preços e prazos de entrega e gerenciamento de riscos são alguns deles. Afinal, um comprador precisa gerenciar riscos, como interrupções no fornecimento de produtos, problemas de qualidade e questões de conformidade regulatória. Gerenciamento de relacionamento com fornecedores e

análise de mercado e tendências são outros desses desafios.

Dessa forma, neste artigo, será descrito e contextualizado os procedimentos adotados no processo de aquisições, junto à leitura de ferramentas utilizadas para gestão de compras. Através da efetivação deste artigo busca-se ampliar conhecimentos inerentes ao setor.

2. METODOLOGIA

Como justificativa, a prática do trabalho apresentado visa identificar os aspectos mais relevantes que vêm sendo discutidos acerca da gestão de compras e análises estratégicas nas organizações. A metodologia aplicada é de caráter descritivo e bibliográfica, buscando propor, a finalidade do artigo em questão, fez-se necessário especificar os objetivos, de forma delimitada, para que seja possível responder à pergunta de pesquisa, bem como atingir o objeto final.

Segundo Beuren (2003), os estudos descritivos são aqueles que descrevem em um nível de detalhes maior, as características e/ou comportamentos de fenômenos e variáveis estudados, geralmente potencializando o teste de hipóteses levantadas a partir de estudos prévios.

3. O REFERENCIAL TEÓRICO

Dentro do contexto organizacional, a expressão “compras” representa uma unidade no sentido administrativo com a função de adquirir produtos e serviços com condições atraentes.

De acordo com Bertaglia (2003, p.109-110), evolução dos processos empresariais tem afetado a forma de realizar compras nos dias de hoje, pois comprar serviços ou materiais pelo menor preço é uma preocupação constante, entretanto, a busca de um balanceamento entre o preço, qualidade, serviço, relacionamento e capacidade de entrega, ainda tem sido uma discussão importante.

Nota-se, portanto, que, um dos principais objetivos é prospectar fornecedores que ofereçam condições de serviços e produtos requisitados dentro das especificações exigidas, no prazo definido, com preço atrativo, boas condições de pagamento e acima de tudo, confiável. Segundo Fisher, Ury e Patton (2005) negociação é o caminho que leva a melhores resultados. Chegar a uma conclusão mutuamente satisfatória é o objetivo básico de qualquer negociação. É preciso encontrar

um equilíbrio entre ser amigável e áspero com a outra parte, concentrando-se nos méritos e não nas pessoas.

Percebe-se, que, na sua grande maioria, o “fluxo de uma solicitação de compra é composto por seis etapas principais” (MCCORMACK, 2005, p.138). Claro, é importante frisar que, nem todos as organizações e institutos se encaixam no modelo citado por MCCORMACK.

Observe que nas etapas descritas a seguir, será considerado que a organização faz o uso de um sistema integrado de informações no processo de compras.

Respectivamente cada etapa:

1. **Emissão de solicitação:** a solicitação de compra ou serviço pode ser emitida por

qualquer usuário do sistema. A emissão da solicitação é feita através de um formulário contendo a descrição do item (ou serviço) e o tipo de conta ao qual a solicitação se destina: despesa ou investimento.

2. **Aprovação da Solicitação:** a solicitação disponível para aprovação é encaminhada para o Aprovador de Compras. A data da aprovação ou não aprovação será preenchida automaticamente pelo sistema quando o Aprovador pressionar o botão submeter do formulário.
3. **Escolha do Comprador:** a solicitação de compra deve ser encaminhada para um comprador diferente, dependendo do tipo de item a ser adquirido. Uma vez que o Gerenciador de Compras consulta sua worklist com frequência (pois esta é sua função primária), ele não é notificado da existência de novas solicitações através de email. No caso de não aprovação, por falta de saldo, a solicitação é cancelada e o aprovador e o solicitante são notificados.
4. **Cotação de Fornecedores:** os compradores não serão notificados por e-mail. A identificação dos fornecedores e o preço cotado serão preenchidos em campos específicos no próprio formulário de solicitação pelo comprador.
5. **Negociação Final:** nesta etapa o comprador deverá informar o preço final após a negociação com o fornecedor. O preço final deverá ser preenchido no próprio formulário.
6. **Transferência da Solicitação Aprovada para o sistema de ERP:** o final de cada dia as solicitações de compra com o estado Preço Final Confirmado serão enviadas para o sistema ERP através de um agente programado para rodar diariamente. A data da escolha será preenchida automaticamente pelo sistema quando o Gerenciador de compras pressionar o botão submeter do formulário.

Segundo DIAS, (2004), vários são os atributos do fornecedor que podem ser considerados em um relacionamento típico, sendo eles: (i) entregar pontualmente; (ii) fornecer qualidade consistente; (iii) oferecer preço bom; (iv) ter antecedentes estáveis; (v) fornecer bom serviço; (vi) ser responsivo às necessidades do cliente; (vii) cumprir o prometido; (viii) dar apoio técnico e; (ix) manter o comprador informado sobre o andamento do pedido.

De acordo com Corey (1978), a estratégia de compras submerge níveis de ação para a

obtenção de suprimentos e para se trabalhar com fornecedores, colocam também, que para a preparação e desempenho destes planos de ação, os materiais da função de compras precisariam ser determinados adotando articulações dos materiais corporativos, de forma a auxiliar essas decisões. (CADDICK E DALE, 1987).

Outro fator determinante para a execução da gestão de compras e análises estratégicas, é a capacidade de negociação. É preciso ressaltar que a palavra negociação faz uma alusão ao poder de barganha junto ao fornecedor otimizando possíveis gastos adicionais. E devem ser levados em consideração para se chegar a um bom resultado de ambas as partes todas particularidades citadas no processo de negociação, gestão e análise.

3.1 TERCEIRO SETOR

O Terceiro Setor atua no sentido de induzir e complementar a execução de políticas públicas, chamando atenção para a necessidade de intervenção estatal em determinadas áreas e também oferecendo bens e serviços que atendam às necessidades mais sensíveis da população, que não podem ser supridas completamente pelo Estado e tampouco pelo mercado. Nos pequenos municípios, especialmente, onde as limitações orçamentárias são prementes, a única via de acesso da população a determinados direitos ocorre por meio da atuação das OSCs.

Visto isso, nesta seção, saberemos, o que é o terceiro setor, qual sua finalidade, que pessoas jurídicas são capazes de atender esse perfil e qual o impacto das análises estratégicas e gestão de compras. Bom, o impacto que a gestão e análises de compras traz é fácil de visualizar. Bem como, reduzir os riscos que prejudicam a produtividade e desempenho de uma organização, otimiza os custos, garante sustentabilidade financeira da operação, assim como o fluxo dos processos, viabiliza padronização, previsão de novas compras e controle de estoque.

Para compreender todo o questionamento proposto, o estudo apresenta como objetivo geral, descrever como é realizado o gerenciamento, processos e análises utilizadas no setor de compras em uma instituição do terceiro setor.

Terceiro setor, é sinônimo de sociedade civil organizada, integrada por pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa e exercem atividades de interesse social, atuando em causas humanitárias, serviços filantrópicos e outras atividades que promovam cidadania e a inclusão social.

De acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, criou a qualificação de Organização

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), concedida pelo Ministério da Justiça. Atualmente, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) são regidas pelo novo marco regulatório dado pela lei nº 13.019/2014. Abaixo, os tipos de pessoas jurídicas capazes de atender o objetivo de uma Organização da Sociedade Civil (OSC):

- **Cooperativas e Organizações religiosas:** Somente podem ser consideradas pertencentes ao Terceiro Setor quando elas desenvolverem atividades de interesse social, isto é, quando a sua atuação gere benefícios não só para os membros dessas comunidades, mas para um público mais amplo. É o caso, por exemplo, das cooperativas que trabalham em projetos de economia solidária.

- **Associações:** São grupos de pessoas com objetivos em comum – qualquer objetivo que não seja de caráter mercadológico, a exemplo das associações de moradores de bairro, de categorias profissionais ou de torcedores de time. Nem todas as associações pertencem ao Terceiro Setor, mas apenas aquelas cuja finalidade não é atender aos interesses dos próprios associados, mas reunir pessoas interessadas em perseguir objetivos ou prestar serviços que são do interesse geral da sociedade.

- **Fundações:** São caracterizadas não pela reunião de pessoas, mas antes pela existência de um patrimônio comprometido com a realização de um objetivo de cunho social. Enquanto as associações podem ser criadas para qualquer objetivo lícito, as fundações só podem ser criadas se visarem aos objetivos indicados em lei, como educação, cultura, assistência social, saúde, dentre outros (Art. 62 do CC). As fundações recebem o acompanhamento contínuo do Ministério Público, desde o seu nascimento e ao longo de toda a sua existência. Considerando que a fundação sempre será um conjunto de bens, o legislador entendeu importante que houvesse uma fiscalização permanente da atuação dos dirigentes – as pessoas nomeadas para administrar esses bens –, a fim de garantir que a finalidade social seja atendida sem desvirtuamento.

3.2 ANÁLISES ESTRATÉGICAS

É notado que, ultimamente, instituições atentam-se muito com o procedimento de compras, pois se faz necessário usar métodos onde possa se destacar com sucesso. Na visão de Monteiro Junior, Vianna e Silva Filho (2003) para o desenvolvimento de uma estratégia empresarial efetiva, um princípio importante é compreender como criar ou agregar valor para os clientes. No caso desse artigo, para os beneficiários, pois o assunto abordado é o terceiro setor. Quando o assunto é análise, swot e strategic sourcing, são ferramentas essenciais e que agregam valores para a instituição e conseqüentemente para o colaborador que executa. Respectivamente, iremos abordar as análises

citadas anteriormente. Saberemos, o que é swot e como usar corretamente essa estratégia. Resumidamente, a análise de swot, ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de dado projeto ou do seu plano de negócios geral. Trata-se de uma ferramenta que pode ajudar a sua equipe a planejar de modo estratégico e ficar à frente das tendências de mercado.

De maneira simples, a sigla swot inglesa significa strenghts, weaknesses, opportunities e threats, ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças na sigla portuguesa fofa. É importante analisar cada um desses fatores para que você consiga se planejar bem em busca do desenvolvimento organizacional, e é aí que entra esta análise.

Forças: As forças, no contexto da SWOT, se referem às iniciativas internas que estão com um bom desempenho. Elas podem ser comparadas a outras iniciativas ou a uma vantagem competitiva externa. Examinar essas áreas ajuda a entender melhor o que está funcionando bem para usar essas técnicas bem-sucedidas — portanto, as suas forças — em outras áreas que possam precisar de auxílio, como para aumentar a eficiência da equipe. Quando estiver pesquisando sobre as forças da sua organização, comece perguntando-se o seguinte: O que fazemos bem? O que diferencia a nossa organização? De que o nosso público-alvo gosta na nossa organização?

Fraquezas: Na SWOT, as fraquezas se referem às iniciativas internas que estão com desempenho abaixo do esperado. É uma boa ideia analisar primeiro as forças para que você possa criar um parâmetro do que é um desempenho bom ou mau. Identificar as fraquezas internas é um bom ponto de partida para melhorar esses projetos. Assim como na análise das forças, é possível fazer-se diferentes perguntas para começar a identificar as fraquezas: Quais iniciativas estão com desempenho abaixo do esperado e por quê? O que poderia melhorar? Quais recursos poderiam melhorar o nosso desempenho?

Oportunidades: Na SWOT, as oportunidades são o resultado das suas forças e fraquezas existentes somadas a quaisquer iniciativas externas que colocarão a sua empresa em uma melhor posição competitiva. Elas podem ser qualquer coisa, como fraquezas que você gostaria de melhorar ou áreas que não foram identificadas nas duas primeiras fases da sua análise.

Como há diversas formas de encontrar oportunidades, vale a pena considerar estas perguntas antes de começar: Quais recursos podemos usar para melhorar as nossas fraquezas? Existem

lacunas de mercado nos serviços que prestamos? Quais são as nossas metas para o ano?

Ameaças: As ameaças, na SWOT, se referem às áreas que podem causar problemas. Elas são diferentes das fraquezas, pois as ameaças são externas e costumam estar fora do seu controle. Podem ser qualquer coisa, desde uma pandemia a uma mudança no cenário competitivo. Estas são algumas perguntas que você pode fazer para identificar ameaças externas:

Quais mudanças na indústria são motivos de preocupação? Quais são as novas tendências de mercado no horizonte? Em que pontos nossos concorrentes têm um melhor desempenho que o nosso? Podemos perceber que essa é uma técnica eficaz, entendendo em que ponto está e onde precisa chegar, ajudará na conclusão do objetivo, da equipe, da organização e claramente do executor.

Respectivamente, Para CAVALCANTI, Léo (2022). A metodologia de strategic sourcing é inspirada em ferramenta chamada Matriz de Kraljic que divide o processo de compra em quatro partes para avaliar o grau de risco e a importância de cada compra e fornecedor para uma empresa. O objetivo é que os itens de cada categoria sejam avaliados com mais precisão e tenham uma estratégia de aquisição bem definida. As categorias da Matriz de Kraljic são: itens não críticos; itens de alavancagem; itens de gargalo e itens estratégicos. Com essa divisão, cada categoria possui as seguintes características:

- **Itens não críticos:** são aqueles com baixo impacto nas atividades da empresa e com dificuldade de obtenção menor, pois são itens que possuem vários fornecedores no mercado.
- **Itens de alavancagem:** são os itens que tem bastante importância nas operações, mas que também são fáceis de obter, pois existem muitos fornecedores e a empresa tem um grande poder de barganha nas negociações.
- **Itens de gargalo:** são itens que apesar de não terem um grande impacto nas atividades, contam com poucos fornecedores no mercado. Por isso, a empresa precisa criar uma boa rede de fornecedores para não ter dependência de apenas um.
- **Estratégicos:** são importantes para as operações da empresa, mas existem poucos fornecedores especializados. Então, a empresa precisa buscar parcerias de longo prazo para manter o abastecimento.

Assim, a partir das categorias da Matriz de Kraljic, a equipe de compras pode criar uma estratégia de aquisição vantajosa, ora explorando o poder de compra da instituição ora a relação com os fornecedores, de acordo com a disponibilidade de oferta de um determinado item. Esses fatores são essenciais para manter um bom controle financeiro dos gastos em cada área, além de evitar o desabastecimento. A matriz também ajuda a visualizar onde a empresa terá mais poder de barganha e onde ela estará mais condicionada ao poder de barganha dos fornecedores. Novamente, tratando-se do strategic sourcing. Para, CAVALCANTI, Léo (2022) para executar, é necessário passar pelas seguintes etapas:

- Análise de necessidades e definição de padrões;
- Mapeamento de suprimentos;
- Análise de mercado e de fornecedores;
- Definição da estratégia de compra;
- Cotação de produtos e serviços necessários;
- Negociação e definição de fornecedores;
- Acordos e estratégia de evolução.

Dessa forma, concluímos o quanto são necessárias ferramentas como as que foram citadas

anteriormente nesse artigo, para uma boa execução do processo, para o colaborador, setor e instituição, com o intuito de concluir o objetivo comum.

Que é: manter o fluxo de atividades da organização, controlar, analisar, reduzir custos, tudo isso, com uma boa gestão de pedidos e aperfeiçoamento de processos.

3.3 GESTÃO DE COMPRAS

Esta seção tem por objetivo, esclarecer mais sobre o que é a gestão de compras, enfatizar a real necessidade do impacto de uma boa gestão, abordar o fluxo, responsabilidades e objetivos. O fluxo operacional de compras ou o fluxograma de compras, nada mais é que, o acompanhamento dos materiais da empresa mantendo um relacionamento e negociação próxima com fornecedores. Ele serve para descrever o funcionamento do departamento.

De acordo com Veyrat (2016) “o fluxograma de compras de uma empresa visa organizar o ato de adquirir bens, serviços ou obras a partir de uma fonte externa”. É muito importante que os bens, serviços ou obras sejam adquiridos com o melhor custo possível para atender às necessidades da empresa em termos de qualidade, quantidade, tempo de entrega, disponibilidade e localização.

Veyrat (2016) aborda ainda sobre a definição do fluxograma de compras explicando que “o fluxograma de processos de compras é destinado a promover a concorrência justa e aberta para os seus negócios, minimizando a exposição às fraudes, sobrepreços e conluio entre fornecedores”. Além disso, o fluxograma possui algumas vantagens no processo de compras, além da diminuição de perdas e fraudes, podemos citar:

- Redução de custos;
- Agilidade e rapidez;
- Aprendizado documentado;
- Rastrealidade;
- Definição formal de responsáveis e responsabilidades;
- Maior poder de barganha e transparência.

De acordo com Faria (2019) define como parte essencial no processo de suprimentos, de forma que: A administração de compras possibilita um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis da empresa evitando gastos desnecessários com a aquisição de materiais, estocagem e

depreciação. Cabendo ao gestor de compras, planejar as aquisições de forma com que realize os pedidos no tempo certo, com a quantidade certa e verificar se recebeu efetivamente o que foi adquirido, além de trabalhar o desenvolvimento com os fornecedores. De acordo com Martins e Alt (2005, p. 64) define a gestão de compras explicando que: A gestão de aquisição – conhecida como função compras – assume um papel verdadeiramente estratégico nos negócios de hoje em face do volume de recursos, principalmente financeiros, envolvidos, deixando cada vez mais para trás a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática e repetitiva, um centro de despesas e não um centro de lucros. Com isso, outros fatores como a reestruturação pelo o que as empresas passaram nos últimos anos, evolução da tecnologia e novos relacionamentos com os fornecedores, cresce cada vez mais a importância das pessoas que trabalham nesta área – área que é conhecida por vários nomes, como suprimentos, compras ou aquisições, estarem muito bem informadas e atualizadas, terem habilidades e dinamismo.

Além disso, Dias (2019, p. 259) define compras como: Um segmento essencial do departamento de materiais ou suprimentos, que tem por finalidade suprir às necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento com as quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento. Compra é, portanto, uma operação da área de materiais muito importante entre as que compõem o processo de suprimento.

Visualizando o caso deste artigo, uma organização sem fins lucrativos (OSC). Se faz necessário, a assertividade do compras. Tratando-se de uma questão social, os beneficiários (Jovens, adolescentes, pessoas em situação de rua e vulnerabilidade) que dependem de uma OSC, para obter oportunidades de qualificação profissional, que buscam dar o primeiro passo, que buscam reintegração social, que buscam transformações em suas vidas. Desta forma, percebe-se que é através de uma boa gestão de compras e análises estratégicas, que se torna possível alcançar os objetivos sociais em uma organização no terceiro setor.

Além disso, Dias (2019, p. 260), aborda sobre os objetivos básicos de uma Seção de Compras que são: Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;

Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;

Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos;

Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

Para Engel et al. (2000) as influências no método de compra encontram-se divididas entre três aspectos distintos, que são: as influências ambientais, as diferenças individuais e os fatores pessoais, é com essa coletividade que se tem uma gestão de compras bem organizada.

Conforme Gaither e Frazier (2001) o setor de compras realiza um papel essencial na concretização dos objetivos da empresa. Sua missão é alcançar as obrigações competidoras dos produtos e serviços, tornando-se responsável pela entrega no período exato, como custos, qualidade e outros elementos na tática de intervir. É imprescindível que os administradores de compras se envolvam em várias agilidades como manter um banco de dados e uma seleção de fornecedores organizados, ajustar contratos com os mesmos e agir como mediador entre os fornecedores e a empresa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a pesquisa e análise, foi possível concluir que as análises estratégicas Swot e Strategic Sourcing, juntamente com a gestão de compras se apresenta como uma ferramenta extremamente necessária. E que, para a resolução dos problemas enfrentados no setor de compras; desenvolver habilidades de negociação, é necessário, pois ter habilidades de negociação sólidas para obter os melhores preços, condições e qualidade dos fornecedores. Ter conhecimento técnico, entender bem os produtos e serviços que está comprando e como eles serão usados na empresa. Isso permite avaliar melhor as especificações, preços e qualidade oferecidos pelos fornecedores. Ser orientado para o cliente interno trabalhar em estreita colaboração com as áreas internas da empresa para entender suas necessidades e requisitos. Isso permite que ele possa encontrar as melhores soluções de compras que atendam às necessidades dos clientes internos. Desenvolver habilidades analíticas, ser capaz de analisar dados de mercado, preços, qualidade e outros fatores relevantes para a tomada de decisões informadas e eficazes. Ser um bom gerente de projetos, muitas vezes, para liderar projetos de compras importantes para a empresa é preciso ter habilidades de gerenciamento de projetos para cumprir prazos, orçamentos e requisitos do projeto.

Manter-se atualizado com as tendências do mercado, estar sempre atualizado com as tendências do mercado e as novidades do setor de compras e suprimentos.

Isso permite que ele possa antecipar mudanças e tomar decisões proativas. Ter bom relacionamento com os fornecedores, estabelecer e manter bons relacionamentos com os fornecedores para garantir preços justos, qualidade e entrega pontual. Ao desenvolver essas habilidades e conhecimentos, um comprador pode se destacar no mercado de compras e suprimentos e contribuir para o sucesso da empresa. Dessa forma, podemos constatar que, se instituições aplicar essas estratégias, o resultado será uma boa gestão dos seus pedidos de compras e otimização dos seus processos internos afim de atingir os objetivos finais. Que é: atender as pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, concedendo oportunidades de qualificação profissional e etc.

Por fim, longo deste estudo, constatou-se que apesar dos desafios enfrentados pelas organizações sem fins lucrativos (OSC). O terceiro setor se mantém resiliente em meio aos obstáculos, com a competência e empenho como qualquer outra organização exercendo o seu papel de maneira, ética, profissional e principalmente de maneira objetiva.

Além disso, esta pesquisa contribui para destacar as necessidades específicas das organizações do terceiro setor, contribuindo com informações e ideias valiosas, que podem e devem ser aplicadas no dia. O deste artigo é incentivar e apoiar a prática das ferramentas fornecidas e destacar a importância do terceiro setor na sociedade.

REFERÊNCIAS

- BEUREN, Ilse Maria; RAUPP, Fabiano Maury. Metodologia da pesquisa aplicável de ciências sociais. In Beuren. Ilse Maria(Org.) e outros. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. São Paulo: Atlas, 2003. p. 84.
- CADDICK J. R.; DALE, B. D. The determination of purchasing objectives and strategies: some key influences, International Journal of Physical. Distribution and Material Management, USA Estados Unidos. v.17, n.3, p. 5 -16,1987.
- DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2019. 399 p.
- ENGEL, James F.; BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W. Comportamento do consumidor.8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. Disponível
- COREY, E. R. Procurement Management: Strategic Organization, and Decisions making, Boston:CBI Publishing, 1978
- GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 2001
- FARIA, Caroline. Administração de Compras. Disponível em: http://www.infoescola.com/administracao/_administracao-de-compras/ Acesso em: 29/11/2019.
- MARTINS, Petrônio Garcia; Alt, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo, 2005. 399 p.
- VEYRAT, Pierre. Fluxograma de processo de compras: economia e transparência. Disponível em: <http://www.venki.com.br/fluxograma-de-processo-de-compras/> Acesso em: 29/11/2019.
- DIAS, M. A. Administração de materiais: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 2004.
- FISHER, R; URY, W. ; PATTON, B. Como chegar ao sim: a negociação de acordos sem concessões. 2. Ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005.
- BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2003.
- MCCORMACK, M. H. A arte de negociar. 3. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2005
- MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração. São Paulo: Atlas, 2004.
- PRANDO, Rodrigo ...[et al.] Marketing para o Terceiro Setor. São Paulo: Instituto Presbiteriano Mackenzie, 2006. (pagina 16, 19)
- ALBUQUERQUE, Antônio Carlos Carneiro de. Terceiro Setor: história e gestão de organizações.São Paulo: Summus, 2006. <https://www.trendsce.com.br/2022/08/11/o-terceiro-setor-no-ceara-e-o-poder-transformador-da-educacao/><https://www.trendsce.com.br/2022/08/11/o-terceiro-setor-no-ceara-e-o-poder-transformador-da-educacao/> Por: Ívina Sales Maciel | Em: 11 de agosto de 2022